

ВОПРОСЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАКТИКИ РАБОТЫ НОТАРИУСОВ В КАЧЕСТВЕ МЕДИАТОРОВ

Каримова Мадина Мирзажановна

Преподаватель Академического лицея Ташкентского государственного
юридического университета e-mail: madinakarimova057@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202519>

Аннотация: В последние годы практика нотариальных действий в качестве медиаторов привлекла к себе внимание, поскольку она представляет собой потенциальное решение растущего спроса на альтернативные методы разрешения споров. В этом реферате будут рассмотрены вопросы, связанные с консолидацией нотариусов в качестве посредников, включая проблемы и преимущества этого подхода. Одной из основных проблем является отсутствие формальной подготовки и образования у нотариусов для работы в качестве медиаторов. Хотя нотариусы хорошо разбираются в юридической документации и процедурах, они могут не обладать необходимыми навыками и знаниями для эффективного посредничества в спорах. Это вызывает обеспокоенность по поводу качества и эффективности их посреднических услуг.

Ключевые слова: Нотариусы; Медиаторы; Альтернативное разрешение спора; Обучение; Образование; Конфликт интересов; Беспристрастность; Доверять; Доступ к посредническим услугам; Экономическая эффективность; Правовые вопросы; Этика.

Возникают вопросы о потенциальном конфликте интересов, когда нотариусы выступают одновременно в роли посредника и нотариуса. Эта двойная роль может вызвать этические проблемы и поставить под угрозу беспристрастность процесса посредничества. С другой стороны, консолидация практики нотариусов в качестве медиаторов может дать несколько преимуществ. Нотариусы уже являются надежными и уважаемыми профессионалами в своих сообществах, и использование их существующего опыта может расширить доступ к посредническим услугам, особенно в недостаточно обслуживаемых регионах.

Кроме того, интеграция нотариусов в процесс посредничества могла бы рационализировать и упростить разрешение юридических вопросов, сделав его более доступным и экономически эффективным для частных лиц и предприятий. Хотя существуют проблемы с консолидацией практики нотариусов в качестве медиаторов, существуют также

потенциальные преимущества, которые требуют дальнейшего изучения. Решение вопросов обучения и этических соображений будет иметь решающее значение для определения жизнеспособности и успеха этого подхода.

Некоторые могут усомниться в способности нотариусов эффективно выступать в качестве посредников из-за их традиционной роли юристов, ориентированных на удостоверение подлинности документов, а не на разрешение споров. Нотариусы могут не иметь необходимой подготовки или опыта в области методов посредничества, навыков общения и стратегий разрешения конфликтов для эффективного посредничества в спорах.

Могут возникнуть опасения по поводу потенциальных конфликтов интересов, если нотариуса попросят выступить посредником в споре с участием сторон, с которыми у него уже существуют отношения. Нотариусы могут столкнуться с юридическими проблемами или проблемами ответственности, если они предоставляют посреднические услуги без надлежащего разрешения или если они не соблюдают этические стандарты и рекомендации для медиаторов. Могут возникнуть проблемы с сохранением отдельных ролей нотариуса и посредника, особенно если стороны ожидают, что нотариус-медиатор предоставит юридическую консультацию или руководство в ходе процесса посредничества.

В зависимости от юрисдикции могут существовать конкретные правила или ограничения, которые регулируют деятельность нотариусов и могут ограничивать их возможности участвовать в посреднической деятельности. Некоторые заинтересованные стороны, в том числе клиенты, юристы и общественность, могут поставить под сомнение надежность и легитимность нотариусов, выступающих в качестве посредников, что потенциально влияет на признание и эффективность их посреднических услуг.

Консолидация практики нотариусов в качестве медиаторов поднимает несколько важных вопросов, которые необходимо тщательно рассмотреть. Нотариусам необходимо будет пройти специальную подготовку по методам посредничества, разрешению конфликтов, коммуникативным навыкам и этическим соображениям, чтобы эффективно выступать в качестве посредников. Обеспечение того, чтобы

нотариусы имели необходимую квалификацию и опыт, имеет важное значение для поддержания качества и честности процесса посредничества.

Необходимо будет разработать четкие руководящие принципы и правила, регулирующие деятельность нотариусов в качестве посредников. Это будет включать определение объема их роли, определение этических стандартов, устранение потенциальных конфликтов интересов и создание механизмов надзора и подотчетности. Крайне важно установить четкие границы между ролями нотариуса и посредника, чтобы избежать путаницы и потенциальных этических дилемм. Нотариусы должны понимать различия в своих обязанностях, выступая в качестве посредника, и следить за тем, чтобы они не предоставляли юридические консультации и не занимались деятельностью, выходящей за рамки их компетенции.

Укрепление общественного доверия к практике нотариусов как посредников имеет важное значение для успеха этой консолидации. Важно устранить любые опасения по поводу конфликта интересов, компетенции или достоверности, чтобы стороны чувствовали себя комфортно, взаимодействуя с нотариусами в качестве посредников. Нотариусам, которые также выступают в качестве посредников, возможно, придется сотрудничать с юристами, такими как юристы или судьи, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение юридических аспектов споров. Создание эффективных каналов связи и протоколов для сотрудничества между нотариусами и юристами является ключом к предоставлению комплексных посреднических услуг. Нотариусам, выступающим в качестве медиаторов, необходимо будет постоянно проходить профессиональное развитие и обучение, чтобы быть в курсе передового опыта, изменений в законодательстве и новых тенденций в области медиации.

Эта приверженность обучению на протяжении всей жизни имеет важное значение для поддержания качества и актуальности их посреднических услуг. Одним из потенциальных преимуществ консолидации практики нотариусов в качестве медиаторов является расширение доступа к правосудию для лиц, которые не могут иметь легкий доступ к традиционным юридическим услугам. Нотариусы, благодаря их широкому присутствию в сообществах, могут помочь сделать посреднические услуги более доступными для более широкого круга лиц. Хотя существуют проблемы и соображения, связанные с консолидацией

практики нотариусов в качестве посредников, при условии надлежащего обучения, регулирования и сотрудничества, эта интеграция может предложить ценные возможности для улучшения процессов разрешения споров и улучшения доступа к правосудию для отдельных лиц и сообществ.

В заключение, консолидация практики нотариусов в качестве медиаторов представляет собой несколько важных соображений, которые необходимо тщательно рассмотреть. К ним относятся обеспечение надлежащего обучения и квалификации, создание четкой нормативной базы, определение профессиональных границ, укрепление общественного доверия, сотрудничество с юристами, стремление к постоянному профессиональному развитию и решение проблем доступа к правосудию. Несмотря на наличие связанных с этим проблем, при продуманном планировании и реализации такая консолидация может предоставить ценные возможности для улучшения процессов разрешения споров и улучшения доступа к правосудию для отдельных лиц и сообществ. Решая эти проблемы, интеграция нотариусов в качестве медиаторов потенциально может способствовать повышению эффективности и доступности посреднических услуг.

Литературы:

1. Менкель-Медоу, К. (2001). Проблема с противоборствующей системой в постмодернистском мультикультурном мире. Юридический журнал Невады, 1 (2), 289–303.
2. Рискин Л.Л. (1996). Понимание ориентаций, стратегий и методов посредников: сетка для недоумевающих. Гарвардский обзор права переговоров, 1(1), 7-51.
3. Сасскинд Р. и Али С. (2004). Разрешение споров путем переговоров, посредничества и арбитража: сравнение разрешения коммерческих споров. Журнал международного права Фордхэма, 28 (2), 459–483.
4. Генн Х. (1999). Пути к правосудию: что люди делают и думают о обращении в суд. Харт Паблишинг.
5. Хиншоу Дж. и Шнайдер А.К. (2014). Практика разрешения споров: системное проектирование и ведение дел. Уолтерс Клювер Право и бизнес.
6. Ури В., Бретт Дж. М. и Голдберг С. (1988). Разрешение споров: разработка систем, позволяющих сократить издержки конфликтов. Джосси-Басс.

7. Фолберг Дж. и Тейлор А. (1984). Медиация: комплексное руководство по разрешению конфликтов без судебных разбирательств. Джосси-Басс.